

**FACULTAD DE BIOLOGÍA CELULAR Y
GENÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ (UAH)**

2012

HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

RESUMEN

El proyecto fue encargado por la Universidad de Alcalá tras concurso ganado en el año 2007 y construido en el año 2012.

El principal objetivo de la propuesta fue la restauración y ampliación de la construcción existente, un antiguo aeródromo militar, para adaptarse al nuevo uso de Facultad de Biología Celular y Genética. El resultado es un nuevo equipamiento que valora la construcción existente destinada a la aviación con una restauración de sus elementos originales, con una ampliación de nueva planta construida en su totalidad en hormigón. (estructura, fachadas, particiones e, incluso, parte del mobiliario).

La originalidad e innovación de la propuesta radica en la mínima intervención en el edificio existente, poniendo el acento en sus elementos más destacables, dejando los refuerzos de estructura vistos, sin falsos techos que cubran las instalaciones y en la transformación de los huecos de fachada con la incorporación de troneras que permitan proteger a los laboratorios de la radiación directa. En la extensión de nueva planta el proyecto innova en la utilización del hormigón de manera extensiva y a distintas escalas. Resolviendo una estructura de grandes vuelos en planta baja, liberándola y provocando así una mayor relación del conjunto con el parque limítrofe, así como en los huecos de plantas alzadas para proteger estos de manera pasiva de la radiación solar. Igualmente, parte de las puertas y mobiliario se resuelve en hormigón llevando el valor de este material a todas las escalas del edificio.

Esta obra ha supuesto una aportación al debate científico, siendo reconocida con el Primer Premio de ARQUITECTURA JOVEN de los premios BIGMAT 2013, además del premio Design Vanguard 2013 otorgado por la Revista ARCHITECTURAL RECORD (Nueva York). Ha tenido impacto tanto en numerosas publicaciones del ámbito nacional e internacional, destacando las revistas internacionales como C3 Magazine (Geonchug gwa hwan'gyeong) (Seúl; Avery, Riba, MIAR: 4,5), Architectural Record (Nueva York; SJR: Q4, Avery, RIBA, JSM, MIAR: 10, CIRC en CH: A, entre otros), Bauwelt (Berlín; Avery, RIBA, MIAR: 6,5) o Casabella (Milán; Avery, RIBA, MIAR: 6,5); además de revistas nacionales como En Blanco (Valencia; Avery, ESCI, MIAR: 7.6, CIRC en CC: C y CH: C) o AV (Madrid; Avery, MIAR 4,2, DOAJ).

Esta obra, un proyecto de reforma de un edificio existente con un alto grado de protección patrimonial con el hormigón como protagonista, supone por tanto un trabajo de investigación enmarcado en la Línea de Investigación , "Arquitectura y Material", con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante muchos años al estudio de la arquitectura y el hormigón. Dentro de esta Línea de Investigación o Prioridad Temática caben destacar igualmente las siguientes obras: Centro de Documentación de Arquitectura de las Arquerías de los Nuevos Ministerios (2004), el Parque de Valdefierro (2010) o la Facultad de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid (2013).

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones y conferencias de carácter nacional e internacional, tales como "CIRCUMSTANCES", con varias localizaciones: Instituto Skuyline, Texas, (EEUU); en la Facultad de Arquitectura de Belgrado, Serbia, en noviembre de 2011; en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Técnica de Budapest, Hungría; y en la Facultad de Arquitectura Saint Lucas de Bruselas, Bélgica, en mayo 2012. También se presentó "WORK IN PROGRESS" dentro del Workshop "Simeto Landscape", organizado por la Fondazioni Dell'ordine Degli Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia Di Catania, Italia, en septiembre de 2012.

La autoría de la obra se define como autor único, habiendo desarrollado el proyecto desde la fase de concurso hasta la finalización de la ejecución de la obra.

Imagen exterior

Imagen interior

Imagen interior

Imagen exterior

Axonometría general de la propuesta

Imagen exterior

Imagen exterior

Axonometría desplegada de la propuesta

Imagen interior

Alzados y secciones de la propuesta

Plantas

Imagen interior

Imagen interior

Imagen interior del acceso

Imagen exterior del acceso

Secuencia disecciones transversales

Imagen interior

Imagen interior

Imagen interior

Imagen exterior del acceso